

Terminal terrestre interprovincial de la ciudad de Juliaca
Chambilla Cruz S.L., Kari Cajma L.K., Sucasaca Quispe M.A.
Revista de Arquitectura y Urbanismo Taypi Vol. 1, N°1 / Pag. 85-89
Doi: 10.5281/zenodo.7111965

Recibido 27/06/2022

Aceptado 30/07/2022

Dossier

TERMINAL TERRESTRE INTERPROVINCIAL DE LA CIUDAD DE JULIACA. INTERPROVINCIAL TERRESTRIAL TERMINAL OF THE CITY OF JULIACA.

Chambilla Cruz S.L.

Universidad Nacional del Altiplano, Facultad de Ingenierías Civil y Arquitectura

 0000-0002-9558-949X

 schambillac@est.unap.edu.pe

Kari Cajma L.K.

Universidad Nacional del Altiplano, Facultad de Ingenierías Civil y Arquitectura

 0000-0002-5216-5320

 lkaric@est.unap.edu.pe

Sucasaca Quispe M.A.

Universidad Nacional del Altiplano, Facultad de Ingenierías Civil y Arquitectura

 0000-0001-5144-6991

 msucasacaq@est.unap.edu.pe

Cita este artículo

Chambilla Cruz S.L., Kari Cajma L.K & Sucasaca Quispe M.A. (2022). Terminal terrestre interprovincial de la ciudad de Juliaca. *Revista de Arquitectura y Urbanismo Taypi*, 1(1), 85-89. Doi: 10.5281/zenodo.7111965

Problema

Una de las problemáticas que afronta la ciudad de Juliaca es el déficit de equipamientos de transporte, ya que actualmente hay muchos paraderos informales que no cuentan con la infraestructura adecuada siendo más resaltante la ruta Juliaca - Arequipa por su gran afluencia de pasajeros, por lo que se tiene como objetivo mejorar el servicio de transporte de la ruta Juliaca - Arequipa a través de un equipamiento que brinde las condiciones adecuadas para el usuario. (Mariños, 2021)

Metodología de diseño

En lo funcional: Presenta una planta rectangular, en donde se ubicarán almacenamientos y servicios higiénicos en puntos claves para que las circulaciones hacia los mismos no sean extensas. En lo formal: El estilo arquitectónico para este diseño es minimalista, ya que según Plazola (1977) es recomendable que la forma de los terminales sea alargada, o sea, una planta rectangular. (Plazola, 1977). Presenta una intersección de volúmenes, para tener una configuración de llenos y vacíos. Presenta también doble piel representando el tejido.

En lo Tecnológico: Presenta un sistema constructivo aporticado. Técnica de construcción de vidrio doble, para a su vez acondicionar el proyecto. En lo ambiental - Sostenible: Se tiene el uso de cubierta verde.

Propuesta

Se plantea el diseño de un terminal terrestre interprovincial que pueda satisfacer las necesidades de los usuarios que viajan en la ruta Juliaca - Arequipa y otros. Este proyecto se propone como un lugar que te muestra los diferentes aspectos de una ciudad, siendo este uno de los primeros lugares en ser visto al llegar a una ciudad, (Pizarro, 2019).

Nota. El grafico presenta la distribución general de los espacios en el primer nivel y espacios exteriores

Figura 2.
Planta arquitectónica del segundo nivel del terminal

Nota. El grafico presenta la distribución de los espacios, del segundo nivel con proyección de los espacios exteriores

Figura 3.
Cortes del proyecto.

a

b

c

d

Nota. El grafico presenta (a). Corte transversal A-A, (b). Corte transversal B-B, (c). Corte transversal C-C, (d). Corte longitudinal D-D

*Terminal terrestre interprovincial de la ciudad de Juliaca.
Chambilla Cruz S.L., Kari Cajma L.K., Sucasaca Quispe M.A.*

Figura 4.
Elevaciones del proyecto

Nota. El grafico presenta: (a). Elevación sur, (b). Elevación esta, (c). Elevación oeste.

Figura 5.
Renders del proyecto

Nota. El grafico presenta, (a) perspectiva en una vista general, (b) Vista peatonal de la sala de embarque.

Referencia Bibliográficas

- Mariños, J. (2021). Portafolio de Arquitectura. Obtenido de Issu: https://issuu.com/jmarinosn1/docs/portafolio_taller_viii-terminal_terrestre_interpro
- Ministerio de Transportes y Comunicaciones. (2009). Reglamento Nacional de Administración de Transporte. Obtenido de Gob.pe: http://www.sutran.gob.pe/wp-content/uploads/2015/08/ds_017-2009-mtc.pdf
- Pizarro, R. (2019). “Determinar las necesidades función-espacial y urbanas para la propuesta de un terminal terrestre interprovincial de pasajeros en la ciudad de Bagua Grande”. Universidad Cesar Vallejo. Obtenido de Docplayer: <https://docplayer.es/210905817-Facultad-de-arquitectura.html>
- Plazola. (1977). Enciclopedia de la arquitectura.
- Sisne normalización de infraestructura urbana y propuesta de estándares <https://eudora.vivienda.gob.pe/observatorio/Documentos/Normativa/NormasPropuestas/EstandaresUrbanismo/CAPITULOIII.pdf>